

Auf dem Schweizer Gipfel des Matterhorns. Der englische Fernsehreporter Mac Naught Davis (rechts) spricht mit Luigi Carrel, dem berühmten «vechio

leone del Cervino» aus Valtournanche, der als 64jähriger mit Jean Bich, dem Führerobmann aus Breuil, über den Italiener Grat zur Begrüßung der Fernseh-

equipe aufs Matterhorn gestiegen ist. Links von Bich Heinrich Taugwalder, Führer des englischen Reporters, dessen Großvater und Urgroßvater bei der Erst-

besteigung vor hundert Jahren dabei waren. Bild daneben: Beim Aufstieg unter dem Roten Turm. Zermatter Führer und BBC-Leute mit Sendern und Antennen

für die drahtlose Bildübermittlung nach der Regiezentrale im Belvedere.

«... ausdauernd und zäh, wie man das von den Briten gewohnt ist.» Köpfe der BBC-Mannschaft, mit Plastic-Helmen gegen Steinschlag geschützt und Kopfhö-

ren für die Funkverständigung versehen. Der Leser möge ein Bild des jungen Whympfer hervorsuchen und das martialisches Äußere dieser Köpfe mit dem

friedlichen Aussehen des Matterhorn-Erstbesteigers vergleichen.

WOCHE-Reporter Herbert Maeder – im Bild rechts auf dem Italiener Gipfel (mit der Kamera) zusammen mit den Führern Carrel (Mitte) und Bich (rechts) – hat als einziger Presseemann die Matterhorn-Jubiläumsbesteigung vom 14. Juli mitgemacht. Mit Freude legen wir unsern Lesern diesen Exklusivbericht vor.

100 Jahre nach Whymper: Engländer am Matterhorn

Der 14. Juli 1965 wird in die Geschichte des Fernsehens und in die Geschichte des Alpinismus eingehen. Das technisch-organisatorisch heikle wie kostspielige Unternehmen der Direktübertragung einer Matterhornbesteigung ist gelungen. Die Schnee- und Eisverhältnisse am Berg hatten sich nach den Neuschneefällen der vergangenen Woche (siehe WOCHE Nr. 28) erstaunlich rasch gebessert, und trotz der unstablen Wetterlage konnte das vorgesehene Programm mit einer letzten Direktsendung vom 4447 Meter hohen Gipfel um 14.00 Uhr durchgeführt werden.

Wie bei der Erstbesteigung vor 100 Jahren, waren auch bei dieser Jubiläumsbesteigung Engländer die treibenden Kräfte. Nicht das Schweizer Fernsehen, sondern die BBC (British Broadcasting Corporation) stellte die Kameramannschaft am Berg. Der einzige bergtüchtige Schweizer Kameramann, Robert Suter, der seinen Standplatz bei der Solvay-Hütte hatte, kam der ungünstigen

Lage wegen nicht einmal zum Einsatz. Die englische BBC-Mannschaft hat am Matterhorn-Fernseherfolg einen entscheidenden Anteil. Dabei war sie keine Profi-Mannschaft, weder in bezug aufs Fernsehen noch aufs Bergsteigen. Die BBC hat ganz einfach durch Zeitungsinserate bergerfahrene Leute gesucht und sie in genügender Zahl und bester Qualität auch gefunden. Am Matterhorn selbst, wo die Engländer, wie einst Whymper, in Zelten hausten (wo sie sicher besser aufgehoben waren als im «Hotel Belvedere»), bereiteten sich die meist bärtigen Burschen auf ihren Job vor. Ohne Seil sah man sie mit ihren Lasten am Hörnligrat herumturnen, ausdauernd und zäh, wie man das von den Briten gewohnt ist.

Die Rolle der Zermatter Führer soll dabei nicht etwa unterschätzt werden. Auch sie hatten am Berg noch allerlei Sherpa-Aufgaben zu erfüllen, und als Führer der Reporter-Seilschaften kamen

sie auch zu internationalem Fernsehruhm. Überflüssig war es, die Schilderung der Hörnligrat-Besteigung mit Nordwandattraktionen anzureichern. Durch bessere Kamerastandpunkte hätte man auch dem Hörnligrat noch einiges abgewinnen können. Die Versicherung des Fernsehens, man wolle keine Sensation, sondern die schlichte Schilderung von Whympers Weg, wird durch den Nordwand-Zusatz etwas unglaublich. Die vom Fernsehen aufgetriebenen Elite-Kletterer sorgten immerhin dafür, daß der 14. Juli nicht nur durch Messe, Ansprachen, Konzerte und Ausstellungen, sondern auch durch alpinistische Taten gefeiert wurde. So durchstiegen am 13. und 14. Juli das Ehepaar Vaucher und der Zermatter Führer Kronig die Nordwand. Star-Alpinistin Yvette Vaucher kam mit dieser ersten Frauen-Durchsteigung der Münchnerin Daisy Voog zuvor, die nach der Eigerwand unbedingt auch die Matterhornwand als er-

ste Frau durchklettern wollte. Auf den Bildschirm kam Michel Vauchers Seilschaft allerdings nicht, denn sie war nach einem kühlen Biwak in der Wand bereits auf dem Hörnligrat im Abstieg, als die Fernsehleute zur Solvay-Hütte aufstiegen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren die Nordwand-Kletterer Michel Darbellay und Hilti von Almen. Sie waren für die Kamera von der Schulter aus in der Wand zu sehen und erreichten den Gipfel knapp nach der Fernsehmannschaft. An der klettertechnisch schwierigsten Route des Matterhorns, dem direkten Furggen-Aufschwung, waren die Bergführer Paul Etter, Walenstadt, René Arnold, Zermatt, und Ettore Bich, Breuil, tätig. Nebel hüllte sie meistens ein. Sie hatten den Gipfel ganz für sich, als sie um 15.00 Uhr aus den Felsen stiegen. Der Fernsehspuk war bereits vorbei und die zahlreiche Mannschaft befand sich schon auf dem Abstieg.